

English version below

Patena

Anónimo

Nº inventario: 420 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](http://ver.ficha.completa.en.nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Orfebrería](#)

Objeto: [Patena](#)

Datación: ca. 1500-1520

Siglo: primer cuarto del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Gótico tardío

Dimensiones: 24.8 x 0.3 cm

Materia: [Plata](#)

Técnica: [Nielado](#), [Dorado](#)

Iconografía / Tema: [Ecce Homo](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [Memorial Art Gallery of the University of Rochester](#) (Rochester, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 1949.49

Historia del objeto

Resulta difícil precisar la procedencia de esta patena, puesto que carece de marca (Barrón García, 1998); sin embargo, sabemos que fue vendida junto a un cáliz que provenía del mismo lugar. Dicho cáliz se asemeja a otros ejemplares realizados en el entorno castellano, como el conservado en el Museo Colegial de Daroca (Zaragoza) procedente de Burgos (Cruz Valdovinos, 1992). Así pues, sería plausible pensar en este origen.

Se desconoce el momento exacto en que la patena salió de su emplazamiento original, aunque se tiene constancia de que el 8 de diciembre de 1932 fue vendida en Madrid por Raimundo Ruiz. Este anticuario, que trabajaba junto a su hermano Luis, se dedicaba al comercio de antigüedades y ambos fueron responsables de la salida del país de numerosas obras, entre ellas el [grupo escultórico de la Adoración de los Reyes Magos](#) procedente de Cerezo del Río Tirón (Burgos) o algunos [tapices de la catedral de Burgos](#) (Martínez Ruiz, 2011).

La patena fue adquirida por el marchante y coleccionista Joseph Brummer, quien la trasladó a Nueva York. En los registros de su galería no figura la patena, pero sí el cáliz bajo el número [392](#), el cual fue comprado junto a otras piezas de orfebrería por [3.000 dólares](#), entre las que suponemos que se encontraría esta. Tras el fallecimiento de Brummer su colección se dispersó y

la pieza salió a subasta el 11 de mayo de 1949 en Parke-Bernet Galleries, donde se incluyó en el catálogo con el lote número 515:

Gothic Gilded Silver Chalice. Spanish, XV-XVI Century.

Plain cup applied with a lower collar of cusped arches; on hexagonal stem with large paneled bulbous knob engraved with foliations, on a flaring and cusped hexafoil foot, the alternate panels wrought with the Savior and foliage motives. Together with a gilded copper paten inset with a silver and niello medallion of the Ecce Homo.

El Memorial Art Gallery de la Universidad de Rochester (Estados Unidos) participó en la subasta y adquirió la patena en 1949, conservándose allí en la actualidad.

Descripción

Se trata de una patena de plata dorada, de forma circular y de superficie lisa. Este objeto formaba parte del ajuar eucarístico y servía para sostener la Sagrada Forma. En el centro destaca un medallón circular nielado que representa a un Ecce Homo, es decir, a Cristo mostrando las llagas de la Pasión, coronado de espinas y con el manto al hombro.

Ubicaciones

- **1949**
MUSEO
[Memorial Art Gallery of the University of Rochester, Rochester \(Estados Unidos\)](#)
- **ca. 1949**
CASA DE SUBASTAS
[Parke-Bernet Galleries, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)
- **1932 - ca. 1947**
MARCHANTE/ANTICUARIO
[Joseph Brummer, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)
- **primer cuarto del s.XX - 1932**
MARCHANTE/ANTICUARIO
[Raimundo Ruiz, Madrid \(España\)](#)
- **XVI - present**
REGIÓN
[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- BARRÓN GARCÍA, Aurelio (1998): *La época dorada de la platería burgalesa, 1400-1600*, Excma. Diputación de Burgos, Burgos.
- CRUZ VALDOVINOS, José Manuel (1992): *Platería en la época de los Reyes Católicos*, Fundación Central Hispano, Madrid, pp. 135-136.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2011): "[Raimundo Ruiz y Luis Ruiz: pioneros del mercado de antigüedades españolas en EE. UU.](#)", nº 161, *Berceo*, pp. 49-87.
- PARKE-BERNET GALLERIES (1949): *Part Two of the notable art collection belonging to the estate of the late Joseph Brummer*, Parke-Bernet Galleries, Nueva York, pp. 121-122.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Paten

[Anónimo](#)

Inventory number: 420 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Goldsmithing](#)

Object: [Paten](#)

Date: ca. 1500-1520

Century: First quarter of the 16th c.

Cultural context / Style: Late Gothic

Dimensions: 9 3/4 x 1/8 in

Material: [Silver](#)

Technique: [Nielloed](#), [Gilded](#)

Iconography / Theme: [Ecce Homo](#)

Provenance: [Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location: [Memorial Art Gallery of the University of Rochester](#) (Rochester, United States)

Inventory number in current collection: 1949.49

Object History

It is difficult to determine the provenance of this paten, since it lacks a mark (Barrón García, 1998); however, we know that it was sold together with a chalice that came from the same place. This chalice is similar to other examples made in the Castilian environment, such as the one preserved in the Museo Colegial de Daroca (Zaragoza) from Burgos (Cruz Valdovinos, 1992). Thus, it would be plausible to think of this origin.

The exact moment in which the paten left its original location is unknown, although it is known that on December 8, 1932 it was sold in Madrid by Raimundo Ruiz. This antique dealer, who worked with his brother Luis, was dedicated to the antiques trade and both were responsible for the departure from the country of numerous works, among them the [sculptural group of the Adoration of the Magi](#) from Cerezo del Río Tirón (Burgos) or some [tapestries from the cathedral of Burgos](#) (Martínez Ruiz, 2011).

The paten was acquired by the dealer and collector Joseph Brummer, who moved it to New York. In the records of his gallery the paten does not appear, but the chalice does appear under the number [392](#), which was purchased along with other pieces of goldsmithing for [\\$3,000](#), among which we suppose this one would be found. After Brummer's death his collection was dispersed and the piece came up for auction on May 11, 1949 at Parke-Bernet Galleries, where it was listed in the catalog as lot number 515:

Gothic Gilded Silver Chalice. Spanish, XV-XVI Century.

Plain cup applied with a lower collar of cusped arches; on hexagonal stem with large paneled bulbous knop engraved with foliations, on a flaring and cusped hexafoil foot, the alternate panels wrought with the Savior and foliage motifs. Together with a gilded copper paten inset with a silver

and niello medallion of the Ecce Homo.

The Memorial Art Gallery of the University of Rochester (United States) participated in the auction and acquired the paten in 1949, and it remains there today.

Description

It is a gilded silver paten, circular in shape and with a smooth surface. This object was part of the Eucharistic trousseau and served to hold the Sacred Consecrated Form. In the center there is a circular niello medallion representing an Ecce Homo, that is, Christ showing the wounds of the Passion, crowned with thorns and with the mantle over his shoulder.

Locations

- 1949

MUSEUM

[Memorial Art Gallery of the University of Rochester, Rochester \(United States\)](#)

- ca. 1949

AUCTION HOUSE

[Parke-Bernet Galleries, New York \(United States\)](#)

- 1932 - ca. 1947

DEALER/ANTIQUARIAN

[Joseph Brummer, New York \(United States\)](#)

- First quarter of the XX - 1932

DEALER/ANTIQUARIAN

[Raimundo Ruiz, Madrid \(Spain\)](#)

- XVI - present

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- BARRÓN GARCÍA, Aurelio (1998): *La época dorada de la platería burgalesa, 1400-1600*, Excma. Diputación de Burgos, Burgos.
- CRUZ VALDOVINOS, José Manuel (1992): *Platería en la época de los Reyes Católicos*, Fundación Central Hispano, Madrid, pp. 135-136.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2011): "[Raimundo Ruiz y Luis Ruiz: pioneros del mercado de antigüedades españolas en EE. UU.](#)", nº 161, *Berceo*, pp. 49-87.
- PARKE-BERNET GALLERIES (1949): *Part Two of the notable art collection belonging to the estate of the late Joseph Brummer*, Parke-Bernet Galleries, Nueva York, pp. 121-122.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Memorial Art Gallery, University of Rochester](#)

